

LIFE22-NAT-EL-101113792 - LIFE MareNatura

Έρευνα επιπέδου τεχνογνωσίας σε 'Συστήματα Έγκαιρης Προειδοποίησης' και 'Ολοκληρωμένα Συστήματα Παρακολούθησης' θαλάσσιων προστατευόμενων ειδών

* Required

I. Εισαγωγή

Το πρόγραμμα LIFE MareNatura αποτελεί το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό πρόγραμμα προστασίας της θαλάσσιας βιοποικιλότητας που έχει εκπονηθεί ποτέ στην Ελλάδα, με δράσεις που θα καλύψουν 44 συνολικά προστατευόμενες περιοχές Natura 2000 (41 στην Ελληνική επικράτεια και 3 στην Ιταλία). Με βασικούς στόχους την αναχαίτιση των απειλών που αντιμετωπίζουν εννέα σημαντικά αλλά και ευάλωτα είδη της ελληνικής θαλάσσιας πανίδας (η Μεσογειακή φώκια, η χελώνα Καρέττα και Πράσινη χελώνα, τα κητώδη Φυσητήρας, Φώκαινα, Ζιφιός και Κοινό Δελφίνι, και τα θαλασσοπούλια Μύχος της Μεσογείου και Αιγαιόγλαρος) και την προστασία των θαλάσσιων βιοτόπων τους, το πρόγραμμα ξεκίνησε τις δράσεις του τον Ιούλιο του 2023 σε Ελλάδα και Ιταλία και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2029. Στοιχεύοντας να καλύψει το υπάρχον κενό γνώσης για τα είδη στόχους, το πρόγραμμα θα συλλέξει δεδομένα για τις μεταναστευτικές διαδρομές, τα τροφοληπτικά πεδία, τις περιοχές συνάθροισής τους, καθώς και τις απειλές που υφίστανται. Ταυτόχρονα θα εντοπιστούν θαλάσσια θερμά σημεία (hotspots) προκειμένου να προταθούν για ένταξη στο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura 2000, επεκτείνοντας το υφιστάμενο δίκτυο και υλοποιώντας την ευρωπαϊκή στρατηγική βιοποικιλότητας. Στα πλαίσια του έργου αναμένεται επίσης να αναπτυχθούν κατάλληλα εργαλεία για την παρακολούθηση των θαλάσσιων περιοχών μεγάλης σημασίας και των προστατευόμενων ειδών, με στόχο τη συστηματοποίηση των μεθόδων παρακολούθησης πανευρωπαϊκά και την ανάπτυξη α) ενός μηχανισμού παρατήρησης της κατάστασης προστασίας των ειδών, β) ενός συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για τις πιέσεις που υφίστανται και ενός εργαλείου για την έγκαιρη λήψη αποφάσεων και την αναγνώριση θαλάσσιων ζωνών. Στα πλαίσια ανάπτυξης και υλοποίησης των παραπάνω εργαλείων, το παρόν ερωτηματολόγιο αποσκοπεί στη συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με υφιστάμενες εφαρμογές που χρησιμοποιούνται για τους παραπάνω σκοπούς.

II. Ερωτηματολόγιο - Μέρος A: Προσωπικά Στοιχεία

Εκτιμώμενη διάρκεια: 30min

Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας στην έρευνα!

Θα ακολουθήσει ανάλυση των πληροφοριών που θα συλλεχθούν.

1. Όνομα: *

2. Επώνυμο: *

3. Στοιχεία Επικοινωνίας: *

4. Ειδικότητα:

5. Έδρα εργασίας / Φορέας Απασχόλησης *

6. Έτη εμπειρίας στην διαχείριση θαλάσσιων ειδών: *

- < 1 έτος
- 1 - 3 έτη
- > 3 έτη (συνυπολογίζοντας εργασία σε φορείς διαχείρισης)

II. Ερωτηματολόγιο - Μέρος Β. Πιέσεις & απειλές ανά θαλάσσιο είδος

7. Ποια από τα παρακάτω θαλάσσια προστατευόμενα είδη εμπίπτουν σε αρμοδιότητες του Φορέα Εργασίας σας; (Επιλέξτε μία ή περισσότερες απαντήσεις) *

- Χελώνα (*Caretta caretta*)
- Πράσινη χελώνα (*Chelonia mydas*)
- Φώκια Μοναχός (*Monachus monachus*)
- Κοινό δελφίνι (*Delphinus delphis*)
- Φάλαινα Φυσητήρας (*Physeter macrocephalus*)
- Φώκαινα (*Phocoena Phocoena*)
- Αιγαιόγλαρος (*Larus audouinii*)
- Ζιφίος (*Ziphius cavirostris*)
- Μύχος (*Puffinus yelkouan*)
- Κανένα από τα παραπάνω

8. Ποιες είναι οι κύριες πιέσεις/απειλές που αντιμετωπίζουν τα θαλάσσια προστατευόμενα είδη στην περιοχή αρμοδιότητάς του Φορέα Εργασίας σας; (Επιλέξτε μία ή περισσότερες απαντήσεις) *

- Κατάποση ή εγκλωβισμός σε θαλάσσια απορρίμματα
- Τυχαία παγίδευση σε αλιευτικά εργαλεία
- Συγκρούσεις με πλοία
- Θαλάσσια ρύπανση (π.χ. πετρελαιοκηλίδες)
- Φωτορύπανση
- Ηχορύπανση
- Θήρευση αυγών και νεοσσών από αρουραίους και αρπακτικά
- Τυχαία γεγονότα, όπως εμφάνιση ιού ή ασθένειας
- Άλλο

9. Σε περίπτωση που υφίστανται και άλλες απειλές πέραν των προαναφερθέντων, παρακαλούμε περιγράψτε τις στο παρακάτω πεδίο: *

10. Έχετε εφαρμόσει κάποια δράση παρακολούθησης για κάποιο από τα παραπάνω είδη; (Επιλέξτε την απάντηση που ισχύει) *

ΝΑΙ

ΟΧΙ

11. Εάν απαντήσατε θετικά, περιγράψτε εν συντομία την εν λόγω δράση. (Συμπληρώστε στο παρακάτω πλαίσιο τις δράσεις ανά είδος)

12. Έχετε εφαρμόσει κάποια δράση διατήρησης για κάποιο από τα παραπάνω είδη; (Επιλέξτε την απάντηση που ισχύει) *

ΝΑΙ

ΟΧΙ

13. Εάν απαντήσατε θετικά, περιγράψτε εν συντομία την εν λόγω δράση (Συμπληρώστε στο παρακάτω πλαίσιο τις δράσεις ανά είδος)

II. Ερωτηματολόγιο - Μέρος Γ. Integrated Monitoring Plan

Κατάρτιση και εφαρμογή ενός Ολοκληρωμένου Σχεδίου Παρακολούθησης των ειδών στόχων (Integrated Monitoring Plan - IMP)

Στόχος του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Παρακολούθησης που θα αναπτυχθεί στα πλαίσια του έργου LIFE MareNatura είναι η αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των ειδών στόχων, των ενδιαιτημάτων τους και των hotspot βιοποικιλότητας ανά περιοχή σε αρμονία με τα Bird, Habitat και Marine Strategy Framework Directives αλλά και σε αρμονία με το νέο νομοθετικό πλαίσιο όπως η εθνική στρατηγική για την βιοποικιλότητα. Το εν λόγω Σχέδιο Παρακολούθησης: α) θα αξιολογεί τον πληθυσμό των ειδών και την κατάσταση των ενδιαιτημάτων τους λαμβάνοντας δεδομένα από έρευνες πεδίου, τηλεμετρία, εφαρμογές citizen science, DNA metabarcoding etch, με βάση τα SSCOs, δηλ. τους κατά τόπο συγκεκριμένους στόχους διατήρησης, β) θα παρακολουθεί πληθώρα βιοτικών και αβιοτικών παραγόντων παράλληλα με την αφθονία και την κατανομή των ειδών στόχων, γ) θα παρακολουθεί την ποιότητα και την γεωγραφική διασπορά των οικοτόπων αναπαραγωγής και αναζήτησης τροφής τους και δ) θα επαναξιολογεί τις απειλές και τις πιέσεις κατά των ειδών, παράγοντας δυναμικούς χάρτες κινδύνου.

14. Πως αξιολογείτε την εμπειρία σας σε συστήματα παρακολούθησης; *(Επιλέξτε την απάντηση που ισχύει) **

- Μηδενική
- Μέτρια
- Εξοικείωση

15. Αναφέρετε σχετικά προγράμματα:

16. Αναφέρετε ή περιγράψτε εν συντομία σχετικά συστήματα παρακολούθησης που πιθανόν γνωρίζετε: *(Συμπληρώστε στο παρακάτω πλαίσιο - επιλέξτε το είδος που έχετε τη μεγαλύτερη εμπειρία)*

17. Περιγράψτε εν συντομία ποια εργαλεία θα προτεινάτε να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη ενός συστήματος παρακολούθησης: *

18. Ποιες μεταβλητές είναι κατά την άποψη σας ενδεικτικές της κατάστασης των πληθυσμών θαλάσσιων ειδών ή των ενδιαιτημάτων τους και κατ' επέκταση θα πρέπει να αξιολογούνται από το σύστημα παρακολούθησης; *

II. Ερωτηματολόγιο - Μέρος Δ. Early Warning Systems

Ανάπτυξη και εφαρμογή ενός Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης (Early Warning System - EWS)

Στόχος του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης που θα αναπτυχθεί στα πλαίσια του έργου LIFE MareNatura είναι να προειδοποιεί τους ενδιαφερόμενους φορείς όταν εντοπίζεται κάποια μεταβολή στην κατανομή ή στον πληθυσμό των ειδών στόχων, ή στην έκταση ή την ένταση των κύριων απειλών που τα επηρεάζουν, ώστε να προβαίνουν σε διαχειριστικές παρεμβάσεις. Οι πληροφορίες που θα αντλεί το Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης θα προέρχονται από ένα σύνολο δεδομένων καταγραφής των ειδών, μέσω οπτικών και ακουστικών παρατηρήσεων, τηλεμετρικών συσκευών τοποθετημένων σε ζώα ή στη θάλασσα, αναλύσεων δορυφορικών εικόνων, καθώς και δεδομένων δικτύων παρακολούθησης εκβρασμών, δεδομένων κατανομής της αλιευτικής δραστηριότητας, δεδομένων παρεμπιπτόντων αλιευμάτων από συσκευές ERS, καθώς και εργαστηριακών δεδομένων από σταθμούς αποκατάστασης των ειδών.

19. Πως αξιολογείτε την εμπειρία σας σε συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης; *(Επιλέξτε την απάντηση που ισχύει) **

- Μηδενική
- Μέτρια
- Εξοικείωση

20. Αναφέρετε ή περιγράψτε εν συντομία σχετικά συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης που πιθανόν γνωρίζετε: *(Συμπληρώστε στο παρακάτω πλαίσιο) **

21. Περιγράψτε εν συντομία ποια εργαλεία θα προτείνατε να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη ενός συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης: *(Συμπληρώστε στο παρακάτω πλαίσιο) **

II. Ερωτηματολόγιο - Μέρος Ε. Σχόλια / Διευκρινήσεις

22. Αναφέρετε επιπλέον σχόλια ή προτάσεις που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη των παραπάνω εργαλείων:

III. Πληροφορίες για την έρευνα

Στοιχεία επικοινωνίας: **Αργυρίου Νικόλαος** Εξωτερικός Συνεργάτης Ο.ΦΥ.Π.Ε.Κ.Α - Έργο LIFE MareNatura Ειδικός Επιστήμονας Θαλάσσιας Διατήρησης, Μονάδα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βορείων Σποράδων Πατητήρι, Αλόνησος, Τ.Κ. 37005 Κ: +30 6985868851

Λακιωτάκη Αργυρή Εξωτερική Συνεργάτης Ο.ΦΥ.Π.Ε.Κ.Α - Έργο LIFE MareNatura Ειδική Επιστήμονας Φυσικού Περιβάλλοντος, Μονάδα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σαμαριάς και Προστατευόμενων Περιοχών Δυτικής Κρήτης Παλαιά Εθνική Οδός Χανίων – Κισσάμου, Χανιά, 73100, Δ. Χανίων, Χανιά Κ: +30 6949962638

IV. Βιβλιογραφία

- Burgess, T. F. (2001). A general introduction to the design of questionnaires for survey research, University of Leeds.
- Martin, Elizabeth. (2005). Survey Questionnaire Construction. Encyclopedia of Social Measurement. 723-732. 10.1016/B0-12-369398-5/00433-3
- Martyn Denscombe (2010), The Good Research Guide for small-scale social research projects, 4th Edition, Open University Press
- Lietz, Petra. "Research into questionnaire design: A summary of the literature." *International journal of market research* 52.2 (2010): 249-272
- Roopa, S & Menta Satya, Rani. (2012). Questionnaire Designing for a Survey. The Journal of Indian Orthodontic Society. 46. 37-41. 10.5005/jp-journals-10021-1104
- Aithal, Architha, and P. S. Aithal. "Development and validation of survey questionnaire & experimental data—a systematic review-based statistical approach." *International Journal of Management, Technology, and Social Sciences (IJMTS)* 5.2 (2020): 233-251.

This content is neither created nor endorsed by Microsoft. The data you submit will be sent to the form owner.

 Microsoft Forms